

BAHALAW TEORIYASI HÁM ONIŃ FORMALARI

Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna

Filologiya ilimleri boymsha filosofiya doktorı (PhD), Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı doktorantı

zkazimbetova@bk.ru

Annotaciya: Bul maqalada bahalawdıń didaktikalıq áhmieti, bahalaw hám baha beriwdiń ózgeshelikleri, bahalaw teoriyası, bahalawda domen, subdomen hám konstrukt túsiniđi. Juwmaq shıǵarıwshı hám qalıplestiriwshı bahalaw formalarınıń alıp barılıw usılları úyrenildi.

Tayanısh sózleri: didaktika, assessment, evaluation, konstrukt, domen, subdomen, bahalaw teoriyası, baha, baha beriw, diagnostikalıq bahalaw, kúndelikli bahalaw, juwmaqlawshı bahalaw.

ТЕОРИЯ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Казимбетова Зийуар Махсетбаевна

Доктор филологических наук (PhD), докторант педагогического института
Город Нукус, Республика Каракалпакстан

Аннотация: В этой статье рассматривается дидактическое значение оценивания, различия оценивания, теории оценивания, области оценивания, домен оценивания, понятия поддомен и конструкт. Были изучены формы итоговой и формирующей оценок.

Ключевые слова: дидактика, оценивание, конструкт, область, поддомен, теория оценки, диагностическое оценивание, ежедневное оценивание.

THEORY AND FORMS OF ASSESSMENT

Kazimbetova Ziyuar Maxsetbayevna

Doctor of Philology (PhD), doctoral student of the Pedagogical Institute
Nukus City, Karakalpakstan Republic

Annotation: This article discusses the didactic meaning of evaluation, differences of evaluation, theory of evaluation, areas of evaluation, domain of evaluation, concepts of subdomain and construct. The forms of the final and formative assessments were studied.

Key words: didactics, evaluation, construct, region, subdomain, evaluation theory, diagnostic evaluation, daily evaluation.

Oqıtıw barısında onıń dástúri (didaktika) – Neni oqıtamız? – Ne maqsette oqıtamız? – Qanday kónlikpelerge iye boladı? sıyaqlı sorawlardı qoyadı. Al oqıtıw usılı bolsa, – Qalay oqıtamız? degen sorawǵa juwap izleydi. Oqıtıw usılı oqıtıw hám úyreniwdi bir jerge jámley aladı [1:9].

Bahalaw tómendegi sorawlar ústinde jumıs alıp baradı:

– Oqıwshı házirgi waqıtqa shekem qanshelli dárejede ózlestire aldı? baslanǵısh (diagnostikalıq) bahalaw. Ayırım ilimiy miynetlerde pedagogikalıq diagnostikanıń bahalaw wazıypası basqarıwshılar tárepinen alıp barılıp, óz aldına oqıtıwshı yaqı óz aldına oqıwshı iskerliginde erisilgen jetiskenlik hám kemshilikler boyınsha sapa kórsetkishlerin muǵdar jaǵınan bahalaydı dep túsindiredi [2:242].

– Oqıwshı qalay ózlestirmekte? (Kúndelikli bahalaw)

Kúndelikli qadaǵalaw hám bilimlerdi bahalaw, oqıwshılardıǵa berilgen bilimlerdegi boslıqlardıń payda bolıwınıń aldın aladı, olardıń oqıwǵa iskerligin arttıradı. Onıń járdeminde oqıwshılardaǵı bilim, eplilik, kónlikpelerdi durıslaw, bek-kemlew, sóylew, yadlaw hám erkin pikirlewdi rawajlandırıw, ózligin júzege shıǵarıw múmkinshiligi payda boladı. Muǵallım bul tekseriwdiń juwmaǵın klass jurnalına hám óziniń kúndelik dápterine jazıp baradı [3:240].

– Oqıwshı qalay ólestirgen? (Aralıq hám juwmaqlawshı bahalaw) Hár bir májbúriy standartlı qadaǵalaw jumısı oqıwshılar biliminiń sapasın, pánniń bólimi yaqı temalarınıń ózlestiriliwi dárejesin bahalawdı maqset etedi [3:240].

Bul orında **bahalaw** hám **baha beriw** terminlerin túsiniw hám olardıń qollanısın anıqlap alıwımız zárúr. Biz, oqıtıwshılar, oqıwshılardıǵa baha beremiz be yamasa olardı bahalaymız ba?

Bahalaw (assessment)	Baha beriw (evaluation)
Maǵlıwmattı toplaw, analizlew, rawajlanıwı ushın paydalanıw	Dálil tiykarında juwmaqqa keliw
Oqıtıw hám úyreniwge dıqqat qaratıw	Oqıtıwdan payda bolǵan nátiyjege itibar qaratıw
Oqıtıwdıń basınan-aq jolǵa qoyıladı	Oqıtıwdıń juwmaǵında ámelge asırıladı
Bahalaw – diagnoz qoyıwshı qubılıs	Baha beriw – juwmaqlawshı qubılıs
Oqıtıwshılar oqıwshılar menen oqıw barısında durıs qarım-qatnastı qalıplestiredi (MTS talapları tiykarında ápiwayılastırıw, quramalastırıw yamasa qosımsha kirgiziw)	Tálim sapasına juwapkerler baha beredi (oqıw barısı MTS talabı tiykarında tolıq orınlanıp atır ma, oqıw dástúri durıs ózlestirilgen be hám bul proces nátiyjeli me yamasa nátiyjesiz be?)

Bilimlendiriw procesi komponentleri:

- 1) tálim standartları, oqıw dástúrleri hám rejeleri;
- 2) oqıtıw metodikası hám oqıw materialları.
- 3) bahalaw usılları;

Tálim standartları tiykarında oqıw dástúrleri hám rejeleri islep shıgılıp oqıw procesine engiziledi. Usı oqıw dástúrleri hám rejeleri oqıw orınlarında durıs materiallar (sabaqlıqlar) tiykarında tiyisli metodikası menen oqıtılsa ğana, olar arasındaqı izbe-izlik jolǵa qoyılǵan boladı. Al bahalaw joqarıdaqı izbe-izliktiń dawamshısı bolıp, dástúrdegi belgilengen maǵlıwmattıń nátiyjesin belgilep beriwshi juwmaqlawshı bólim. Yaǵnıy tálim standartları tiykarında dúzilgen oqıw dástúrlerinen tısqarıdaqı maǵlıwmatlardı oqıtıwshı óz bahalaw jumısında soray almaydı. Bahalaw durıs jolǵa qoyılsa, tálimdegi kemshilik hám jetiskenliklerdi anıqlawǵa boladı. Bul úsh sistema arasında úzilis bolsa, bilimlendiriwde nátiyjege erisip bolmaydı.

Bahalaw procesi menen shuǵıllanıwshı pedagogikanıń arnawlı bólimi **bahalaw teoriiyası** (Pedagogikalıq ólshemler) dep atalıp, ol kóplegen mámleketlerde **testologiya, assessment** hám t.b. dep ataladı.

Pedagogikalıq ólshemler tálim alıwshılarda bilim, kónlikpe, mamanlıq hám kompetenciyalardıń qalıpleskenlik dárejesin ólshew usılları hám quralların islep shıǵadı hám onı ámeliyatta qollanıw menen shuǵıllanadı.

Pedagogikalıq ólshemlerde tómendegi terminler paydalanıladı:

Domen – bilim, kónlikpe, mamanlıq hám kompetenciyalar jıynaǵı.

Konstrukt – ólsheniwi kerek bolǵan ózgeshelik.

Bahalaw – qanday da bir domenniń tálim alıwshılarda qalıpleskenlik dárejesin ólshew procesi.

Test – ólsheniwi kerek bolǵan domen hám konstrukt haqqında juwmaq shıǵarıwǵa tiykar bolatuǵın tapsırma yamasa tapsırmalar jıynaǵı.

Biz bahalamaqshı bolǵan taraw, pán bir domen boladı. Máselen, matematika – bir domen, qaraqalpaq tili hám ádebiyatı – bir domen. Domen birneshe subdomenlerge ajratılıwı múmkin. Máselen, matematikanıń ishinde arifmetika, trigonometriya, geometriya – onıń subdomenleri bolsa, qaraqalpaq tili hám ádebiyatında qaraqalpaq tiliniń ózi bir subdomen, ádebiyatı – ekinshi subdomen. Qaraqalpaq tiliniń ishindegi fonetika, morfologiya, sintaksisler – onıń subdomenleri, al ádebiyattaǵı erte dáwir ádebiyatı, ádebiyat teoriiyası, qaraqalpaq folkları – onıń subdomenleri boladı.

Qálegen domen konstruktardan ibarat boladı. Konstrukt usı domenlerdiń ózlestiriliw ózgesheliklerin ózinde kórsete aladı. Máselen, qaraqalpaq tili – domen, qaraqalpaq tiliniń sintaksisi – subdomen, al sintaksistegi birgelkili aǵzalar arasına

irkilis belgileriniń talap dárejesinde qoyılıwı – konstrukt boladı. Demek, domen – keń, úlken túsinik, al konstrukt bolsa onıń kishkene bir elementi.

Bahalaw óz ishine usı domen hám subdomenler tiykarında bahalaw miyzanın islep shıǵıw, tekseriw hám juwmaq shıǵarıw jumısların atqaradı. Máselen, bahalaw qaraqalpaq tilin úyrengen oqıwshıda usı domenniń konstruktlarınıń tolıq qáiplesken yamasa qáiplespegenligin anıqlap beredi.

Demek konstruktlar tiykarında domendi ólsheymiz, usı ólshemdi sáwlelendirip beriwshi tapsırma test dep ataladı. Bir test tapsırması bir konstruktı ólshew ushın dúziledi.

Test metodı pedagogikalıq izertlewlerde sociometrikalıq hám kvalametrikalıq metodlar menen baylanıslı bolıp, biri-ekinshisin tolıqtırar eken [4:166], test materialı hám jámiyetlik turmıs tájiriyesin, hám oqıwshınıń bilim dárejesin esapqa alǵan halda dúziliwi kerek.

Tómenдеgi test tapsırmaların salıstırın:

1) Berilgen gáplerdi qatnaslıq sózli baǵınıqılı qospa gáplerdiń túrleri boyınsha durıs sáykeslestiriń

1	Kim ayanbay miynet etse, sonıń úyiniń aldındaǵı tóbeshik qum altınǵa aylanadı.	a) baslawısh baǵınıqılı qospa gáp
2	Maǵan neni úyretse, - sonı shın ıqlasım menen atqaraman.	b) bayanlawısh baǵınıqılı qospa gáp
3	Ol waqıyalardıń kópligi sonshelli, hátte Aleksey ha degende olarǵa túsinip te ala almadı.	c) tolıqlawısh baǵınıqılı qospa gáp d) anıqlawısh baǵınıqılı qospa gáp
4	Murat shayıq qansha oyshań otırǵan bolsa, Mamanbiy de sonsha ishley qıynaldı.	e) pısıqlawısh baǵınıqılı qospa gáp
5	Kimniń júreginde otı bolsa, sol sawash maydanında ózin kórsetedi	

A) 1-a, 2-c, 3-d, 4-e, 5-b **B) 1-d, 2-c, 3-b, 4-e, 5-a**

C) 1-d, 2-a, 3-b, 4-c, 5-e D) 1-d, 2-c, 3-e, 4-b, 5-a [5:41-46]

Bul test tapsırması domendi anıqlawǵa qaratılǵan. Sebebi tapsırmada tek anıqlawısh baǵınıqılı ya pısıqlawısh baǵınıqılı qospa gáp emes, al ulıwma baǵınıqılı qospa gáplerdiń túrleri sorılǵan. Oqıwshı sintaksistiń bir bólimi bolǵan – baǵınıqılı qospa gápler, olardıń túrleri, jasalıwı, baylanıs quralları, onıń jay gáplerden ózgeshelikleri, sonday-aq, mánilik túrleri boyınsha da maǵlıwmatqa iye bolıwı kerek.

2) Berilgen birliklerden sóz dizbeklerin durıs tabıń.

1. iyni túsiw; 2. Shubar ala; 3. Sońın kútiw; 4. Zer-zebil bolıw; 5. Kóz jasına qalıw; 6. Izine qaytıw.

A) 1,3 B) 2,4 C) 3,5 D) 3,6 [6:38-40]

Bul test tapsırması subdomendi anıqlaw ushın berilgen. Sebebi oqıwshı bul tapsırmada sóz dizbegin basqa til birliklerinen dúzilisi hám xızmeti jaǵınan ajırata alıwı kerek. Oqıwshıdan onıń mánilik qatnasları, quramındaǵı sózler baylanısı, sóz dizbeginiń túrleri soralmaǵan.

3) Tirkewishler ózi dizbeklesetuǵın atlıq yamasa atlıq mánisindegi sózden keyin kelip, olardıń talap etedi.

Kóp noqattıń ornın durıs tolıqtırıń.

A) sepleniwin

B) betleniwin

C) tartımlanıwin

D) kóplik sanda keliwin [7:14]

Bul test tapsırması konstrukttı anıqlawǵa qaratılǵan. Sebebi tapsırmada til biliminiń morfologiyasındaǵı kómekshi sózlerdiń tek tirkewishine tiyisli bir qaǵıydanı tolıqtırıwdı soraǵan. Yaǵnıy, bul domenniń eń mayda elementi.

Bahalaw procesiniń maqsetleri eki túrli boladı:

Juwmaq shıǵarıwshı bahalaw – oqıw barısınıń belgili bir basqıshında erisilgen nátiyjelerdi bahalaw. Máselen, bir sherek dawamında ótilgen sabaqlardı qalay ózlestirilgenligin bahalaw ushın alıńǵan tapsırmalar juwmaq shıǵarıwshı bahalawǵa kiredi. Bul bahalaw túri pánniń bir sabaǵında yamasa belgili bir bólimi juwmaqıngannan keyin, yaki sherek aqırında ótkeriledi.

Qalıplestiriwshı bahalaw – oqıw procesi dawamında oqıwshılardıń ózlestiriw sapasın bahalaw. Oqıtıwshı bul bahalawdı alar eken, oqıwshılar qalay ózlestirip atır, qay jerlerinde boslıqlar bar, qaysı tárepi menen islesiwim kerek degen sorawlarǵa juwap tabıw ushın ámelge asıradı. Bul bahalaw oqıw procesinde, yaǵnıy tuwrıdan-tuwrı sabaqlarda ámelge asırıladı. Qalıplestiriwshı bahalaw biz bilgen kúndelikli bahalaw menen birdey emes, sebebi muǵallım kúndelikli bahalaw sıpatında test alıp, onıń juwmaǵında alǵan bahasın jurnalǵa qoyadı. Demek, ol oqıwshınıń bilim dárejesiniń bahalaw juwmaǵın shǵardı, solay eken bul proces juwmaq shıǵarıwshı bahalawǵa kirip ketedi.

Qalıplestiriwshı bahalaw bir yamasa birneshe sabaqlar dawamında qalıplesip baradı. Bunda muǵallım oqıwshılardıń bilim dárejesin analiz hám sintez qılıp baradı. Máselen, bir sabaǵında muǵallım oqıwshılarda tirkewishtiń túrleri boyınsha boslıqtı sezse, keyingi sabaǵına usı boslıqtı toltırıwǵa arnalǵan tapsırma hám túsinikler menen qurallanıw keliw arqalı onı toltıradı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Ишмухаммедов Р, Юлдошев М. Таълим ва тарбияда инновацион-педагогик технологиялар. – Тошкент: 2013.
2. Холиқов А. Педагогик маҳорат. – Тошкент:, «Iqtisod-Moliya», 2013.

3. Pazilov A, Seytmuratov Q, Qurbaniyazova Z. Pedagogik teoriyasi. – Toshkent:, 2018.

4. Ходжаев Б, Чориев А, Салиева З, Чориев И. Педагогик тадқиқотлар методологияси. – Toshkent: 2019.

5. Dáwletov M. Qaraqalpaq tili. 9-klass ushın sabaqlıq. – Nókis:, “Bilim”, 2019.

6. Dáwletov M, Dáwenov E, Seydullaeva D. Qaraqalpaq tili. 8-klass ushın sabaqlıq. – Nókis:, “Bilim”, 2019.

7. Dáwletov M, Ismaylova Z, Dáwletova A. Qaraqalpaq tili. 7-klass ushın sabaqlıq. – Nókis:, “Bilim”, 2017.